

FALSAFA FANI ORQALI TALABALAR AXBOROT SAVODHONLIGI RIVOJLANGANLIGINI BAHOLASHDA QO'LLANILADIGAN METODLAR

Abduxolikova Nasiba Alijonovna

Is'hoqxon Ibrat nomidagi Namangan davlat chet tillar instituti

dotsenti, falsafa fanlari doktori, PhD

998 94 303 99 91; E-mail: abduholiqovanasiba@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14173073>

Annotatsiya: Axborot savodxonligi talabalar uchun muhim kompetentsiya bo'lib, tez rivojlanayotgan axborot jamiyatida muhim ahamiyatga ega bo'lgan tanqidiy fikrlash va mustaqil tahlilni rivojlantiradi. Axborot savodxonligini baholashda falsafani integratsiyalash o'quvchilarning axborotga bo'lgan munosabatini chuqurlashtirish uchun falsafiy savollar, bahs-munozaralar va axloqiy tahlillardan foydalangan holda o'ziga xos yondashuvni taklif etadi. Ushbu maqola talabalarining axborot savodxonligini baholash uchun falsafada qo'llaniladigan turli usullar, jumladan, Sokratik so'rovlar, amaliy tadqiqotlar tahlillari, aks ettiruvchi jurnallar, bahslar va axloqiy tahlillarni o'rganadi. Ushbu usullar orqali o'qituvchilar nafaqat o'quvchilarning axborotni topish va baholash qobiliyatini, balki ularning oqibatlarini tanqidiy talqin qilish va axloqiy jihatdan aks ettirish qobiliyatini ham baholashlari mumkin. Natijalar shuni ko'rsatadiki, falsafiy baholash usullarini o'z ichiga olgan holda, tanqidiy fikrlash va axloqiy xabardorlikni ta'kidlab, o'quvchilarning axborot savodxonligini rivojlantirishni yanada to'liqroq tushunish mumkin.

Kalit so'zlar: axborot savodxonligi, baholash usullari, falsafa, tanqidiy fikrlash, axloqiy tahlil, refleksi jurnal, bahs-munozara, vaziyatni tahlil qilish.

Kirish. Axborotning tobora ommalashib borishi bilan axborot savodxonligini rivojlantirish – axborotni topish, baholash, talqin qilish va axloqiy jihatdan foydalanish qobiliyati oliy ta'limda ustuvor vazifaga aylandi. Falsafa tanqidiy so'rov va axloqiy mulohazalarga urg'u berib, axborot savodxonligini baholash uchun qimmatli asos yaratadi.[1] Ushbu maqola talabalarining axborot savodxonligi ko'nikmalarini baholashda qo'llaniladigan falsafiy usullarni o'rganadi, ularda tanqidiy fikrlash, axloqiy fikrlash va tahliliy qobiliyatlarni qanday rivojlantirishga e'tibor qaratiladi. Axborot savodxonligi Amerika kutubxonalar assotsiatsiyasi tomonidan "axborot zarur bo'lgan vaqtni tan olish va kerakli ma'lumotlarni topish, baholash va undan samarali foydalanish qobiliyatiga ega bo'lish" uchun zarur bo'lgan ko'nikmalar to'plami sifatida ta'riflanadi. Falsafa, tanqidiy imtihonga asoslangan fan, ushbu ko'nikmalarni baholash uchun ayniqsa mos keladigan usullarni taklif qiladi. Olimlarning ta'kidlashicha, falsafiy usullar chuqur mulohaza yuritish va axloqiy mulohaza yuritishga yordam beradi va bu ularni axborot savodxonligini har tomonlama baholash uchun mos qiladi.[2]

Axborot savodxonligini falsafada baholash usullari. Sokratik usul talabalarni so'roq qilish, ma'lumotlarning tabiati va sifatini tekshirishga undaydi. Strukturaviy, ochiq so'rovlar orqali talabalar o'zlarining manbalarini baholashlari, tarafkashliklarini so'rashlari va bir nechta nuqtai nazarlarni ko'rib chiqishlari kerak. Bu usul talabalarining axborotni tanqidiy tahlil qilish va asosli dalillarni ifodalash qobiliyatini baholash uchun foydalidir. Keys tadqiqotlari talabalarga o'zlarining axborot savodxonligi ko'nikmalarini kontekstda qo'llashni talab qiladigan real hayot stsenariylarini taqdim etadi. Talabalar tegishli ma'lumotlarni aniqlash,

uning ishonchliligini baholash va o'z xulosalari asosida asosli qarorlar qabul qilish uchun amaliy tadqiqotlarni tahlil qiladilar. Bu usul o'quvchilarning axborot savodxonligini amaliy vaziyatlarda qo'llash va murakkab muammolarga tanqidiy fikrlash bilan yondashish qobiliyatlarini baholaydi. Reflektiv jurnallar talabalarga turli xil ma'lumot manbalari bilan shug'ullanayotganda o'zlarining fikrlash jarayonlari, qiyinchiliklari va tushunchalarini hujjatlashtirishga imkon beradi. Falsafada aks ettiruvchi jurnallar talabalarning yangi ma'lumotlarni qanday qayta ishlashlari va integratsiyalashlarini, shuningdek, ularning taxminlarini qanday shubha ostiga olishlarini baholash uchun ishlatiladi. Jurnallar vaqt o'tishi bilan axborot savodxonligining rivojlanishini baholash vositasi bo'lib xizmat qiladi, chunki o'quvchilar axborot bilan shug'ullanishda yanada aniqroq va mulohaza yuritadilar. Munozaralar talabalarga dalillarni taqdim etish va himoya qilish orqali axborot savodxonligini tekshirish imkonini beradi. Falsafa kurslarida bahs-munozaralar ko'pincha keng qamrovli tadqiqotlar va manbalarni tanqidiy tahlil qilishni talab qiladigan murakkab masalalar atrofida tuziladi. Ushbu usul nafaqat talabalarning ishonchli ma'lumotni topish qobiliyatini, balki ularni izchil dalillarga sintez qilish, qarama-qarshi nuqtai nazarlarni baholash va o'z pozitsiyalarini aniqlashtirish qobiliyatini ham baholaydi.[3] Axloqiy tahlil talabalarni ma'lumotlardan foydalanishning axloqiy oqibatlarini ko'rib chiqishga va haqiqat, tarafkashlik va javobgarlik masalalari ustida fikr yuritishga chaqiradi. Masalan, talabalar ommaviy axborot vositalaridagi noto'g'ri ma'lumotlarning axloqiy oqibatlarini yoki kontent yaratuvchilarning mas'uliyatini baholashlari mumkin. Ushbu baholash usuli falsafada ayniqsa qimmatlidir, chunki u talabalarni axborot savodxonligini axloqiy ob'ektiv orqali ko'rishga undaydi, ularning tahliliy va axloqiy fikrlash qobiliyatlarini baholaydi.

Tahlil va topilmalar. Ushbu usullarni tahlil qilish bir nechta asosiy kuchli tomonlarini ko'rsatadi. Falsafiy usullar aks ettiruvchi fikrni ta'kidlab, o'quvchilarning axborot savodxonligi ko'nikmalarini shunchaki faktlarni eslab qolishdan tashqari o'zlashtirishi haqida tushuncha beradi. Falsafaning axloqqa e'tibor qaratish o'quvchilarning axborot savodxonligining axloqiy o'lchovlarini tushunishlarini baholashga imkon beradi, axborotdan mas'uliyatli foydalanishni rag'batlantiradi. Sokratik savol-javob va bahs-munozaralar kabi usullar tanqidiy faollikni rivojlantiradi, talabalarning ma'lumotni turli tomonlardan so'rash, tahlil qilish va sharhlash qobiliyatini baholaydi. Ushbu usullar birgalikda nafaqat texnik ko'nikmalarni (masalan, ma'lumotni aniqlash va baholash), balki axborot savodxonligining izohli va axloqiy o'lchovlarini ham o'lchash qobiliyatini oshiradi.[4]

Axborot savodxonligini baholashning falsafiy yondashuvi qimmatli fikrlarni taqdim etsada, qiyinchiliklar mavjud. Misol uchun, bu usullar ko'p vaqt talab qiladi va o'quvchilardan falsafiy mulohazalar haqida asosiy tushunchaga ega bo'lishni talab qiladi. Buni hal qilish uchun o'qituvchilar boshida asosiy falsafiy tushunchalarni kiritishlari yoki o'quvchilarni mulohaza yuritish va axloqiy tahlil qilish orqali ularga rahbarlik qilish uchun murabbiylar bilan bog'lashlari mumkin.

Xulosa. Axborot savodxonligini falsafiy usullar orqali baholash talabalarning axborotga tanqidiy va axloqiy munosabatini baholash uchun mustahkam asos yaratadi. Sokratik savol-javob, amaliy tadqiqotlar, aks ettiruvchi jurnallar, bahslar va axloqiy tahlil kabi usullar talabalarning ma'lumotni tanqidiy talqin qilish va uning kengroq oqibatlarini ko'rib chiqish qobiliyatini tushunish imkonini beradi. Ushbu yondashuvlarni o'z ichiga olgan holda,

o'qituvchilar o'quvchilarni nafaqat xabardor, balki o'ylangan va axloqiy jihatdan mas'uliyatli ma'lumotlardan foydalanuvchi bo'lishga yordam beradigan keng qamrovli axborot savodxonligini rivojlantirishlari mumkin.

References:

1. Aslonova Z. Zamonaviy dunyoda ijtimoiy fanlar: nazariy va amaliy izlanishlar //Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2023. – Т. 2. – №. 3. – С. 22-25.
2. Isomiddinovna I. M. Media va axborot savodxonligi: media va axborot savodxonligi tushunchasi //Лучшие интеллектуальные исследования. – 2023. – Т. 9. – №. 3. – С. 118-121.
3. Abdumadjid X. Talabalarda media savodxonlik va axborot madsaniyatini rivojlantirish omillari //Research and Publications. – 2024. – Т. 1. – №. 1. – С. 287-290.
4. Bahodirovna X. F. Axborot asrida ta'lim tarbiya //Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi. – 2023. – Т. 10. – №. 5. – С. 101-104.
5. Abduholiqova N. Axborotlashuv davrida jamiyat rivojiga ta'sir etuvchi omillar// Ta'limning zamonaviy transformatsiyasi 2023/12/9, b. 493.
6. Abduholiqova N. Yosh avlod tarbiyasida axloqiy ma'rifatni shakllantirish orqali yoshlarni ijtimoiy tarmoqlarga tobeligini oldini olish // Ijtimoiy fanlarda innovasiya ilmiy jurnali, 2021/12/25, b. 116.